

TABAQUISMO PASIVO Y SATURACIÓN DE O₂ EN NIÑOS DE UNA POBLACIÓN DE TUCUMÁN - AÑO 2024

Passive Smoking and Oxygen Saturation in Children from a Population in Tucumán - 2024

AUTORES: ASECIO, Maria V. ¹; JIMENEZ, Rosario ¹; KOTOWICZ, Mijail ¹.
ASESORES: Joo Turoni, Claudio; Assaf, Santiago.

(1) Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de Tucumán - Universidad Nacional de Tucumán (UNT)

Contacto: Kotowicz, Mijail

E-mail: mijailkotowicz@fm.unt.edu.ar

RESUMEN

Introducción: El tabaquismo pasivo es un problema de salud pública con serias implicaciones en la salud respiratoria infantil. **Objetivos:** Describir la asociación entre el tabaquismo pasivo y la saturación de oxígeno (SPO₂) en niños de 2 a 7 años que consultaron en el Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) "Dr. Ramón Carrillo" de Tucumán durante Julio-Agosto de 2024. **Materiales y método:** Se realizó un estudio descriptivo observacional de corte transversal, en una muestra de 43 niños. Se midieron variables antropométricas, frecuencia cardíaca y niveles de SPO₂ mediante oximetría de pulso pediátrica. Se compararon grupos de niños expuestos y no expuestos al humo de tabaco, y se analizaron correlaciones con factores ambientales. **Resultados:** La edad promedio de la población fue de $4,8 \pm 0,3$ años y la SPO₂ promedio fue de $96,9 \pm 0,2\%$. Se encontró una correlación negativa significativa entre el número de fumadores activos en el hogar y los niveles de SPO₂ en los niños. Además, se observó una relación positiva significativa entre el nivel de ventilación del hogar y la SPO₂. No se hallaron diferencias significativas en la SPO₂ al comparar los grupos con y sin exposición al tabaquismo pasivo. Los niños con bajo peso presentaron menor SPO₂ y se encontró una correlación positiva entre el IMC y la SPO₂. **Discusión y Conclusiones:** Los resultados evidencian que la cantidad de fumadores en el hogar y la ventilación del mismo son factores influyentes en la saturación de oxígeno infantil. Se destaca la necesidad de implementar estrategias para reducir la exposición infantil al humo de tabaco y de esta manera mejorar la salud respiratoria a largo plazo.

Palabras clave: Tabaquismo pasivo - Saturación de oxígeno - Salud infantil - Función respiratoria.

INTRODUCCIÓN

El tabaquismo es uno de los principales problemas de salud pública y un factor de riesgo de diversas patologías. Según el Instituto Nacional de Cáncer estadounidense (NIH, por sus siglas en inglés) el tabaquismo constituye un factor de riesgo de gran importancia para diferentes tipos de cáncer¹, por otra parte la Organización mundial de la Salud (OMS) ha informado que el tabaquismo mata hasta a la mitad de las personas que lo consumen y no lo dejan. Sin embargo, la problemática se extiende más allá, ya que el humo de tabaco constituye un contaminante

ABSTRACT

Introduction: Passive smoking is a significant public health concern with serious implications for children's respiratory health. **Objectives:** This study primarily aimed to describe the association between passive smoking and oxygen saturation (SpO₂) in children aged 2 to 7 years attending the "Dr. Ramón Carrillo" Primary Healthcare Center (CAPS) in Tucumán, during July-August 2024. **Material and method:** A descriptive, cross-sectional study was conducted on 43 children. Anthropometric variables, heart rate, and SpO₂ were measured using a pediatric pulse oximeter. Groups of children exposed and not exposed to tobacco smoke were compared, and correlations with environmental factors were analyzed. **Results:** The mean age of the study population was $4,8 \pm 0,3$ years, and the mean SpO₂ was $96,9 \pm 0,2\%$. A significant negative correlation was found between the number of active smokers in the household and the children's SpO₂ levels. Furthermore, a significant positive relationship was observed between home ventilation levels and SpO₂. No significant differences in SpO₂ were detected when directly comparing groups with and without passive smoking exposure. Children with low weight exhibited lower SpO₂, and a positive correlation was found between Body Mass Index (BMI) and SpO₂. **Discussion and Conclusions:** These findings highlight that the number of household smokers and home ventilation are influential factors in pediatric oxygen saturation. The results underscore the urgent need to reduce children's exposure to tobacco smoke to improve long-term respiratory health.

Key Words: Passive smoking - Oxygen saturation - Child health - Respiratory function.

ambiental que afecta gravemente a las personas que se encuentran en las inmediaciones. Se ha demostrado que el tabaquismo mata a más de 8 millones de personas cada año en el mundo. De estas muertes, cerca de 1,3 millones son tabaquistas pasivos que están expuestos al humo ajeno² En Argentina, se estima que el tabaco provoca 45.000 muertes anuales, de las cuales unas 5.000 corresponden a personas no fumadoras expuestas al humo de segunda o tercera mano³. afirmándose que se trata de un "asesino silencioso". El fumador inhala el humo y se enferma, al exhalar el humo enferma a los demás. Teniendo en cuenta esto, se introdujo el concepto de tabaquismo

pasivo, el cual cobra gran importancia cuando se evalúa a personas que conviven con un tabaquista. Por esto, se considera que el tabaquismo pasivo es una importante causa de morbilidad y mortalidad a nivel mundial, afectando de manera particular a los niños. La exposición al humo de tabaco en la infancia se asocia con una mayor incidencia de infecciones respiratorias, asma y un deterioro en la función pulmonar.⁴

En Argentina, el problema del tabaquismo pasivo es especialmente relevante. Según la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes (EMTJ) realizada en 2018, aproximadamente el 40% de los niños argentinos están expuestos al humo de tabaco en sus hogares⁵. Además, la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de 2018 reveló que el 22,2% de la población adulta fuma⁶, lo que aumenta las probabilidades de que los niños estén expuestos al humo de tabaco en sus hogares o en otros espacios cerrados.

Entre las diferentes medidas tomadas para contrarrestar esta problemática, en Argentina la Ley Nacional N° 26.687, sancionada en 2011, regula la publicidad, promoción y consumo de los productos elaborados con tabaco a los fines de realizar prevención y asistencia de la población ante los daños que produce el tabaquismo.

Uno de sus objetivos es reducir al mínimo la exposición de las personas a los efectos nocivos del humo de productos elaborados con tabaco. Además, se destaca la prohibición de fumar en lugares cerrados de acceso público. Sin embargo, esta legislación no ha sido suficiente para reducir significativamente la exposición de los niños al humo de tabaco ambiental en los hogares⁷. En el ámbito provincial, Tucumán fue pionera en el establecimiento de ambientes libres de humo mediante la sanción de la Ley N° 7.575, promulgada en 2006, que prohíbe fumar en todos los espacios cerrados de acceso público. Esta normativa antecedió a la ley nacional y representó un paso fundamental en la creación de políticas locales de control del tabaco, consolidando a Tucumán como referente en la región en la implementación de medidas preventivas frente al tabaquismo⁸.

La medición del porcentaje de saturación de oxígeno (SpO₂) refleja la capacidad de la sangre para transportar oxígeno a los tejidos, por lo que es un indicador clave de la función respiratoria. Una manera de cuantificar de manera no invasiva es a través de los oxímetros de pulso, si bien al ser una medida indirecta, puede ser afectada por déficit circulatorio local, la pigmentación de la piel, el grosor de la piel, la temperatura de la piel, el consumo actual de tabaco y el uso de esmalte de uñas⁹, se ha demostrado que niveles bajos de

saturación pueden indicar hipoxemia y comprometer la integridad de la salud del niño¹⁰.

Investigar la relación entre tabaquismo pasivo y la SpO₂ en niños ayudaría a entender mejor cómo esta exposición puede influir en la función respiratoria de esta población vulnerable. Estudios previos han sugerido que los niños expuestos al humo del tabaco tienen una mayor prevalencia de síntomas respiratorios y un peor rendimiento en pruebas de función pulmonar comparados con aquellos no expuestos¹¹. Sin embargo, la relación entre el tabaquismo pasivo y la SpO₂ aún se está investigando¹².

En definitiva, este estudio aborda una preocupación crítica de salud pública al investigar los efectos del tabaquismo pasivo en la SpO₂ en niños. Al hacerlo, buscamos proporcionar un acercamiento o primera instancia de exploración a este tópico, que pueda introducirlo en el eje de factores de interés clínico y pueda ser de puntapié para futuras investigaciones. Con lo cual, el devenir de un mayor desarrollo de esta temática podría abrir las puertas para futuras intervenciones y políticas destinadas a reducir la exposición de los niños al humo del tabaco y mejorar su salud respiratoria a largo plazo promoviendo la salud y el bienestar de los niños, por ejemplo, según la OMS se han logrado buenos resultados a través de advertencias sanitarias gráficas.¹³

OBJETIVOS

- Describir la asociación entre el tabaquismo pasivo y SPO₂ en niños de 2 a 7 años que consultan en el Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) "Dr. Ramón Carrillo" de Tucumán en el periodo Julio - Agosto de 2024.
- Determinar las variables antropométricas de la población de estudio y relacionarla con las variables de estudio
- Relacionar los resultados obtenidos e indagar la existencia de alguna relación entre las variables de interés.
- Identificar y analizar los principales factores de riesgo asociados al tabaquismo pasivo en esta población

MATERIALES Y MÉTODO

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal cuya población estuvo compuesta por 43 niños de entre 2 y 7 años que concurrieron para control médico al servicio de pediatría del CAPS "Dr. Ramón Carrillo" (Yerba Buena, Tucumán). Se incluyeron aquellos

niños cuyos padres o tutores otorgaron consentimiento para su participación y se excluyó a los que, al momento del estudio, presentaron alguna patología infectológica activa o que declararon padecer fibrosis quística, reflujo gastroesofágico patológico, trastorno de la deglución con ahogos recurrentes, cardiopatía congénita o displasia broncopulmonar.

El estudio fue aprobado por el comité de ética correspondiente y cumple con las normativas internacionales y locales para la investigación en seres humanos, siguiendo la Declaración de Helsinki. Se obtuvo consentimiento informado en formato digital, incorporado al inicio de la encuesta anónima realizada mediante Microsoft Forms, la cual debía ser aceptada por los tutores legales antes de continuar. Se garantizó en todo momento la privacidad y el anonimato de los participantes, registrándose cada paciente con un código único que permitió correlacionar la historia clínica, la encuesta y el registro de parámetros en papel. Asimismo, se solicitó autorización a las autoridades del CAPS y a los médicos referentes del área de pediatría previo al inicio de la recolección de datos.

VARIABLES ESTUDIADAS

- **Edad:** Tiempo de vida desde el nacimiento, expresado en años completos.
- **Sexo:** Masculino o femenino, según lo indicado en la historia clínica del médico de cabecera.
- **Peso (Kg):** Se registró con una balanza digital Spica Ba-100, con el niño descalzo y con ropa ligera.
- **Talla (Cm):** Se registró con un tallímetro portátil, con el niño en posición vertical y sin calzado.
- **Peso al nacer (Kg):** Se tomó del historial clínico del paciente.
- **Índice de masa corporal (IMC):** Se calculó como peso (Kg) dividido por la talla (m) elevada al cuadrado ($IMC = \text{peso}/(\text{talla}^2)$).
- **Frecuencia cardíaca (latidos/minuto):** Se midió con un oxímetro de pulso pediátrico marca ChoiceM Med MD300-CPP, aprobado por ANMAT, con el niño sentado en reposo por 5 minutos.
- **Saturometría de pulso (SpO₂):** Se evaluó con el oxímetro de pulso ChoiceM Med MD300-CPP. La medición se tomó en el dedo medio o en la falange del 3er metacarpiano, con el niño en reposo por 5 minutos, y se anotó el resultado como porcentaje (%).
- **Tabaquismo pasivo:** Se definió como la exposición

del niño al humo de tabaco en los últimos 30 días. Se interrogó a los tutores sobre dicha exposición. Esta variable se codificó como dicotómica: Sí/No.

- **Tabaquistas activos por hogar:** Se registró la cantidad de personas que conviven con el niño y que habían fumado más de 100 cigarrillos en su vida y continuaban fumando. Esta información se recopiló mediante interrogatorios a los tutores y se registró numéricamente.

- **Nivel de ventilación en la habitación del niño:** Se evaluó mediante una escala de Likert de 1 (nula ventilación) a 5 (máxima ventilación posible), basada en la percepción del tutor.

- **Nivel de polvo doméstico en la habitación del niño:** Se evaluó mediante una escala de Likert de 1 (nulo polvo) a 5 (máxima cantidad de polvo doméstico), según lo reportado por el tutor.

- **Nivel de estrés en el niño en los últimos 30 días:** Se midió mediante una escala de Likert de 1 (nulo estrés) a 5 (extremadamente estresado), basada en la percepción del tutor sobre el comportamiento del niño en el último mes.

- **Duración del embarazo:** Se expresó en semanas, según el historial clínico.

- **Lactancia materna:** Se anotó el tiempo (en meses) que el niño recibió lactancia materna, según lo indicado por el tutor.

Las variables descritas fueron percentiladas de acuerdo con tablas validadas por la Sociedad Argentina de Pediatría.

RESULTADOS

Se estudiaron 43 niños (26 varones y 17 mujeres). El estudio reveló una edad promedio de los participantes de $4,8 \pm 0,3$ años. En cuanto a los parámetros clínicos, la saturación promedio registrada fue del $96,9 \pm 0,2\%$, y la frecuencia cardíaca promedio de $93,8 \pm 1,7$ latidos por minuto. El Índice de Masa Corporal promedio se situó en $16,5 \pm 0,3$. Respecto a los datos perinatales, la duración promedio del embarazo fue de $38,8 \pm 0,2$ semanas, y la duración promedio de la lactancia materna en estos niños fue de $9,9 \pm 1,6$ meses.

Se evaluaron diversos factores ambientales y la percepción de los tutores sobre el entorno del hogar. Se encontró un promedio de $1,1 \pm 0,2$ tabaquistas activos por hogar. En cuanto a las condiciones del hogar, el nivel de ventilación referido por los tutores

fue de $3,4 \pm 0,2$ sobre 5, un valor idéntico al nivel de polvo percibido por los tutores, que también fue de $3,4 \pm 0,2$ sobre 5. Finalmente, el nivel de estrés percibido por los tutores en el hogar fue de $2,1 \pm 0,2$ sobre 5. (Tabla 1)

Si bien el análisis directo no reveló diferencias significativas en la saturación de oxígeno al comparar los grupos con y sin exposición a tabaquismo pasivo (Figura 1), se observó una correlación negativa significativa entre la SpO_2 y el número de fumadores activos en el domicilio (Figura 2).

Figura 1: Relación tabaquismo pasivo y SpO_2 . Distribución de grupos con tabaquismo pasivo y sineste en relación con SpO_2 en sangre. Se aplicó test de Student. No se encontró significancia entre los niveles de saturación (P: NS).

Figura 2 : SpO_2 en el niño vs ventilación en el hogar. Se correlacionó la SpO_2 con la percepción de ventilación del hogar. Se aplicó test de Pearson. Se encontró una relación positiva entre mayor ventilación y la SpO_2 .

Esto sugiere que, aunque la exposición general no mostró un impacto inmediato estadísticamente diferente, la carga de fumadores en el hogar sí se asocia con una menor saturación de oxígeno en los niños.

Por otro lado, la saturación de oxígeno no mostró correlación significativa con el nivel de polvo (Pearson R: $-0,06258$; IC95%: $-0,3563$ a $0,2424$; p: NS) ni con el estrés percibido (Pearson R: $0,04656$; IC95%: $-0,2575$ a $0,3422$; p: NS). Sin embargo, se encontró una correlación positiva significativa entre la SpO_2 y el nivel de ventilación del hogar (Figura 3),

TABLA I

Tabla I : Promedio de variables (n=43).

Variable	Valor Promedio (± Error Estándar)	Rango Normal (para niños de 2-7 años)*
Edad	4.8 ± 0.3 años	-
Saturación de Oxígeno (SpO_2)	96.9 ± 0.2%	95-100%
Frecuencia Cardíaca	93.8 ± 1.7 lpm	80-120 lpm (3-5 años), 75-118 lpm (5-7 años)
Índice de Masa Corporal (IMC)	16.5 ± 0.3 kg/m ²	5° a 85° percentil para edad y sexo
Duración del Embarazo	38.8 ± 0.2 semanas	37 a 41 semanas
Duración de Lactancia Materna	9.9 ± 1.6 meses	Recomendado 24 meses
Tabaquistas Activos por Hogar	1.1 ± 0.2 / 5	-
Tabaquistas Activos por Hogar	3.4 ± 0.2 / 5	-
Nivel de Polvo en Hogar	3.4 ± 0.2 / 5	-
Nivel de Estrés Percibido	2.1 ± 0.2 / 5	-

indicando que una mejor ventilación se relaciona con mayores niveles de saturación.

Figura 3 : SpO_2 en el niño vs ventilación en el hogar. Se correlacionó la SpO_2 con la percepción de ventilación del hogar. Se aplicó test de Pearson. Se encontró una relación positiva entre mayor ventilación y la SpO_2 .

Adicionalmente, se evidenció que los niños con bajo peso corporal mostraron una menor saturación de oxígeno (Figura 4), y se identificó una correlación positiva entre el Índice de Masa Corporal y los niveles de SpO_2 (Figura 5).

Figura 4: SpO_2 y estado nutricional. Se correlacionó el estado nutricional de los niños con la SpO_2 . Se aplicó test de Student. Los niños con bajo peso presentaron menor SpO_2 .

DISCUSIÓN

Estos hallazgos sugieren una influencia del estado nutricional en la función respiratoria, manifestada en la saturación de oxígeno. Nuestros hallazgos son consistentes con la preocupación planteada en la introducción sobre el tabaquismo pasivo como un

Figura 5: SpO_2 en relación al IMC Se aprecia una relación positiva entre mayor percentil de IMC y SpO_2 en la población de estudio. Se utilizó test de Pearson para esta asociación. .

entre el número de fumadores activos en el hogar y la SpO_2 en los niños.

Este resultado es crucial, ya que la SpO_2 es un indicador clave de la capacidad de la sangre para transportar oxígeno a los tejidos, y niveles bajos pueden señalar disfunción en el sistema respiratorio debido a la inhalación de compuestos tóxicos del humo del tabaco.

Este hallazgo principal se alinea con la literatura científica, que consistentemente ha demostrado los efectos perjudiciales del tabaquismo pasivo en la función pulmonar y los niveles de oxígeno en sangre en poblaciones pediátricas. Por ejemplo, investigaciones previas, como la de Sánchez Núñez M, Campos Crespo M y cols¹⁴, han reportado una mayor incidencia de complicaciones por infecciones respiratorias altas en hijos de fumadores. De manera similar, Ciria Martín, Capote y cols.¹⁵ vincularon la exposición al humo de tabaco con un aumento en las recurrencias de crisis asmáticas. Más aún, González-Barcala F.J. et al¹⁶. evidenciaron una disminución significativa en los parámetros de función pulmonar y un incremento en la severidad de las exacerbaciones asmáticas en niños expuestos al humo del tabaco. La coherencia de nuestros resultados con estos estudios subraya la necesidad de abordar el tabaquismo pasivo de forma proactiva, tal como se plantea en la introducción acerca de las medidas de salud pública para contrarrestar este problema.

Además, la correlación positiva significativa encontrada entre el nivel de ventilación del hogar y la SpO_2 resalta un factor ambiental relevante que puede mitigar, aunque no eliminar, los efectos de la exposición al humo. Es importante destacar que, si bien no hallamos diferencias significativas en

la SpO₂ al comparar grupos con y sin exposición general al tabaquismo pasivo, la relación con el número de fumadores activos y la ventilación sugiere la complejidad de esta interacción y la importancia de factores cuantitativos y ambientales dentro del hogar. Los resultados sobre el IMC también son de interés, ya que los niños con bajo peso presentaron menor SpO₂ y se encontró una correlación positiva entre el IMC y la SpO₂, lo que puede indicar una vulnerabilidad adicional en esta población.

Los resultados de este estudio subrayan la necesidad urgente de abordar el tabaquismo pasivo como un problema de salud pública. La disminución en la saturación de oxígeno en niños expuestos al humo del tabaco implica un mayor riesgo de desarrollar problemas respiratorios y cardiovasculares a largo plazo. La evidencia acumulada destaca la importancia de llevar a cabo estudios de cohorte de seguimiento y más amplios para obtener evidencia más sólida sobre los efectos de la exposición al humo de tabaco en entornos donde residen o pasan tiempo los niños.

Aunque nuestros hallazgos proporcionan información valiosa sobre la relación entre tabaquismo pasivo y saturación de oxígeno en niños, existen algunas limitaciones que deben ser consideradas:

- **Tamaño de la Muestra:** El tamaño de la muestra y la diversidad de la población estudiada pueden afectar la generalización de los resultados. Estudios futuros con muestras más grandes y representativas podrían proporcionar una visión más completa.
- **Métodos de Medición:** La medición de la saturación de oxígeno en diferentes momentos del día y en diferentes condiciones podría ofrecer una visión más detallada del impacto del tabaquismo pasivo. Además, la inclusión de mediciones de otras variables respiratorias podría enriquecer los hallazgos.
- **Estudios Longitudinales:** La realización de estudios longitudinales puede ayudar a identificar los efectos a largo plazo de la exposición al humo de tabaco en la saturación de oxígeno y en la salud respiratoria general de los niños.

CONCLUSIONES

Reducir la prevalencia de tabaquismo pasivo no solo mejorará la salud respiratoria de los niños, sino que también puede contribuir a una mejora general en su calidad de vida. Menos problemas respiratorios y cardiovasculares llevarán a menos ausencias escolares y mejor rendimiento académico, así como a una mayor calidad de vida en general. Lo que podría traducirse en menores costos de atención médica y una

reducción en la carga de enfermedades relacionadas con el tabaco en la sociedad.

**Los autores declararon no tener conflicto de intereses.*

***Este trabajo fue seleccionado por ser Top 4 del XXXV CoCAEM.*

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. National Cancer Institute. Factor de riesgo: definición [Internet]. Bethesda (MD): National Cancer Institute; 2023. Disponible en: <https://www.cancer.gov/espanol/cancer/causas-prevencion/riesgo/tabaco>
2. World Health Organization. Tobacco: key facts [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2023 [citado 2025 May 25]. Disponible en: https://www.who.int/health-topics/tobacco#tab=tab_1
3. Sociedad Argentina de Pediatría. Comité de Neumonología. 31 de mayo: Día Mundial sin Tabaco [Internet]. Buenos Aires: Sociedad Argentina de Pediatría; 2021 [citado 2025 ago 28]. Disponible en: <https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-09/encuesta-mundial-sobre-tabaco-en-jovenes-en-argentina-junio-2020.pdf>
4. U.S. Department of Health and Human Services. The health consequences of involuntary exposure to tobacco smoke: A report of the Surgeon General [Internet]. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention; 2006 [citado 2025 ago 28]. Disponible en: <https://www.cdc.gov/tobacco/secondhand-smoke/health.html>
5. Ministerio de Salud de la Nación; Organización Panamericana de la Salud. Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes. Informe final de Argentina, 2018 [Internet]. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Salud de la Nación; 2020 [citado 2025 ago 28]. Disponible en: <https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-09/encuesta-mundial-sobre-tabaco-en-jovenes-en-argentina-junio-2020.pdf>
6. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC); Ministerio de Salud de la Nación. 4ta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2018: Resultados principales [Internet]. Buenos Aires: INDEC; 2019 [citado 2025 ago 28]. Disponible en: <https://www.indec.gov.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-41-135>
7. Congreso de la Nación Argentina. Ley N° 26.687. Regulación de la publicidad, promoción y consumo de los productos elaborados con tabaco. Boletín Oficial de la República Argentina. 2011 jun 14.
8. Legislatura de Tucumán. Ley N° 7.575. Prohibición de fumar en espacios cerrados de acceso público. Boletín Oficial de Tucumán. 2006 jun 29.

9. Food and Drug Administration. Precisión y limitaciones del oxímetro de pulso: comunicado de seguridad de la FDA [Internet]. Silver Spring (MD): U.S. Food and Drug Administration; 2021 [citado 2025 ago 28]. Disponible en: <https://www.fda.gov/consumers/articulos-para-el-consumidor-en-espanol/oximetros-de-pulso-y-concentradores-de-oxigeno-lo-que-debe-saber-sobre-la-terapia-de-oxigeno-en-el#:~:text=La%20FDA%20emiti%C3%B3%20un%20comunicado,inexactitud%20en%20ciertas%20circunstancias%20que>

10. Mayo Clinic. Hipoxemia: definición, causas [Internet]. Rochester (MN): Mayo Foundation for Medical Education and Research; 2023. Disponible en: <https://www.mayoclinic.org/es/symptoms/hypoxemia/basics/definition/sym-20050930>

11. Cook DG, Strachan DP. Health effects of passive smoking—10: summary of effects of parental smoking on the respiratory health of children and implications for research. *Thorax*. 1999;54(4):357–66.

12. Jones LL, Hashim A, McKeever T, Cook DG, Britton J, Leonardi-Bee J. Parental and household smoking and the increased risk of bronchitis, bronchiolitis and other lower respiratory infections in infancy: systematic review and meta-analysis. *Respir Res*. 2011;12(1):5.

13. World Health Organization. WHO report on the global tobacco epidemic, 2011: warning about the dangers of tobacco

[Internet]. Geneva: World Health Organization; 2011. Disponible en: <https://www.who.int/activities/warning-about-the-dangers-of-tobacco>

14. Sánchez Núñez M, Campos Crespo M, Varona Pérez RP. Comportamiento de los efectos respiratorios en fumadores pasivos menores de 5 años. Convención Científica Internacional Calixto 2023. La Habana: Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Facultad de Ciencias Médicas Calixto García; 2023. Disponible en: <https://convencioncalixto.sld.cu/index.php/calixto/2023/paper/view/84/61>

15. Ciria Martín A, Capote Rodríguez A, Rodríguez Suárez A, Sardiñas Aguirre SY. Tabaquismo pasivo y recurrencia de crisis en niños asmáticos de edad escolar. *Rev Cubana Med Gen Integr*. 2016;32(2):191–201. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252016000200006

16. González-Barcala FJ, García-Marcos L, García-Núñez M, Valverde-Molina J, Pertega-Díaz S, Carvajal-Ureña E, et al. Impacto del tabaquismo pasivo en la función pulmonar y gravedad de las crisis asmáticas en niños. *Arch Bronconeumol*. 2018;54(2):88-93. Disponible en: <https://www.archbronconeumol.org/es-impacto-del-tabaquismo-pasivo-funcion-articulo-S0300289617304088>

CIS CIENCIA IN SITU

Órgano Científico Oficial de la
FEDERACIÓN ARGENTINA CIENTÍFICA DE ESTUDIANTES DE LA SALUD

